

КЛЮЧОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ФУНКЦІОНУВАННІ ТОВАРНИХ БІРЖ В УКРАЇНІ

**JEL Classification: G14, L1
SECTION "ECONOMICS": Економіка**

Анотація. У статті представлено результати дослідження ключових тенденцій у функціонуванні товарних бірж в Україні. З'ясовано, що розвиток сучасного товарного ринку пов'язаний з динамічними змінами у глобальній економіці, що відбивається на внутрішніх та зовнішніх факторах його розвитку. Виявлено такі основні тенденції, як диверсифікація товарних інструментів, розвиток торгівлі енергоносіями та іншими сировинними товарами, зростання інтересу до торгівлі деривативами. Досліджено вплив цих тенденцій на економіку країни та запропоновано рекомендації для подальшого розвитку товарного ринку. Дослідження орієнтоване на поглиблення розуміння сучасних тенденцій у функціонуванні товарних бірж в Україні та їх врахування при розробці політики підвищення ефективності ринку та розвитку економіки країни.

Ключові слова: диверсифікація, опціонні контракти, товарні біржі, торгівля, ф'ючерсні контракти.

Annotation. The study of key trends in the functioning of commodity exchanges in Ukraine opens up a wide range of issues related to the economic and financial processes in the country. In the context of global transformations occurring in the economic sphere, particular attention is paid to analyzing the impact of technological innovations, international trade relations, and internal economic processes on the dynamics and stability of commodity exchanges.

Reforming market structures and constantly adapting to the demands of globalization require Ukrainian commodity exchanges to continuously update their strategies and mechanisms of operation. An important aspect is the consideration of new approaches to market regulation and ensuring their efficiency and transparency.

The relevance of studying this topic lies in the need to deepen our understanding of how modern economic and technological trends influence the development of commodity exchanges in Ukraine and what prospects they open for enhancing their competitiveness and significance in the country's economic system.

The article presents the results of a study on key trends in the functioning of commodity exchanges in Ukraine. It has been found that the development of the modern commodity market is associated with dynamic changes in the global economy, reflected in the internal and external factors of its development. Key trends identified include the diversification of commodity instruments, the development of energy and other raw material trade, and the growing interest in derivative trading. The impact of these trends on the country's economy has been examined, and recommendations for further development of the commodity market have been proposed. The research aims to deepen the understanding of current trends in the functioning of commodity exchanges in Ukraine and to consider them when developing policies to increase market efficiency and develop the country's economy.

Keywords: diversification, option contracts, commodity exchanges, trade, futures contracts.

Вступ

Дослідження ключових тенденцій у функціонуванні товарних бірж в Україні відкриває широкий спектр питань, пов'язаних з економічними та фінансовими процесами в країні. У контексті глобальних трансформацій, що відбуваються в економічній сфері, особлива увага приділяється аналізу впливу технологічних інновацій, міжнародних торговельних відносин, а також внутрішніх економічних процесів на динаміку та стабільність товарних бірж.

Реформування ринкових структур та постійна адаптація до вимог глобалізації вимагають від українських товарних бірж постійного оновлення своїх стратегій та механізмів функціонування. Важливим аспектом є розгляд нових підходів до регулювання ринкових відносин та забезпечення їх ефективності та прозорості.

Актуальність вивчення цієї теми полягає в необхідності поглиблення знань щодо того, як сучасні економічні та технологічні тенденції впливають на розвиток товарних бірж в Україні та які перспективи вони відкривають для підвищення їхньої конкурентоспроможності та важливості в економічній системі країни.

Окремі аспекти функціонування товарних бірж досліджували Боднарчук Т. Л., Бондарчук А., Вага К., Жукова В., Лотиш О., Семенова К., Федоренко О., Чута Д. та ін. Метою даного дослідження є аналіз та систематизація ключових тенденцій у функціонуванні товарних бірж в Україні з метою визначення їх впливу на економіку країни та розроблення рекомендацій щодо оптимізації роботи цих бірж.

Результати

Товарна біржа – це установа, яка створює умови для купівлі та продажу товарів через публічні торги, відповідно до встановлених правил, стандартів і механізмів; процедури, що забезпечують рівність умов для учасників торгів, є недискримінаційними [1, с. 55].

Біржі стали популярним елементом ринкової інфраструктури в Україні від XIX до початку XX ст., оскільки сприяли загальній модернізації економічного середовища. Це час, коли розвивалися різні організаційно-правові форми підприємництва, відбувалася концентрація та зрощення промислово-фінансового капіталу, існувала активна економічна політика уряду та інші чинники. Біржі стали необхідним елементом підприємницького середовища, де відбувалася оптова купівля-продаж товарів, страхування суден, укладення угод з державними та приватними цінними паперами, валютні операції, торгівля дорогоцінними металами та інше. Біржі сприяли розвитку національного виробництва, підтримували обмін та розвиток кредитних операцій, а їх торговельні майданчики сприяли швидкому виробничозбутовому процесу [2, с. 10].

Біржі в Україні з'явилися завдяки впровадженню західноєвропейського досвіду. Перша біржа на теренах сучасної України – Одеська біржа, яка була відкрита у 1796 р. Розквіт біржової торгівлі в Україні спостерігався у другій половині XIX ст., що було спричинене відкриттям приватних банківсько-кредитних установ, розвитком акціонерного підприємництва, випуском значної кількості державних та приватних цінних паперів, а також широкомасштабною будівництвом залізниць та іншими подіями. У другій половині XIX ст. були засновані Київська біржа та ще одна у Одесі (1865 р.), Харківська біржа (1876 р.), Миколаївська біржа (1885 р.). Кількість бірж в Україні на початку XX ст. становила близько 14. Одеська біржа була єдиною серед них, що можна було вважати великим торговельним майданчиком. Інші біржі переважно мали місцеве значення і використовувались як центри для укладання угод між місцевими підприємцями [2, с. 10].

Українські біржі в основному спеціалізувалися на товарних операціях. Вони займалися оптовою торгівлею стратегічними товарами, такими як хліб, вівна, яйця, лісоматеріали, сало, худоба, коноплі, олія та інші. Концентрація на цих товарах визначала спеціалізований характер їхньої

діяльності. До кінця XIX ст. найбільші біржі почали виконувати універсальну функцію, де, крім товарних операцій, проводилися також операції з фінансовими активами, переважно акціями великих регіональних підприємств. Українські торговельні майданчики були організовані за європейським зразком, а їхня структура та система управління були досить добре розвинені [2, с. 11].

Біржі як ринкові установи мали значну автономію. Регулювання та контроль за їхньою діяльністю здійснювалися відповідними міністерствами шляхом адміністративно-правових заходів. Місцева влада також підтримувала біржову торгівлю, надаючи в постійне користування безоплатні ділянки для будівництва біржових приміщень та безоплатну оренду міських об'єктів для проведення торгів. Власними коштами вона також будувала різноманітні підсобні та допоміжні приміщення для біржових потреб. Організацію, регулювання та контроль діяльності біржових установ здійснювали комітети та товариства самоуправління.

Біржова діяльність в Україні ґрунтувалася на укладанні угод купівлі-продажу реальних товарів з обов'язковим їхнім постачанням та прийомом. Торговельні угоди укладалися як щодо наявного товару, так і на майбутній строк. На той час форвардна торгівля, коли переходило не сам товар, а право на його отримання в майбутньому, була особливою формою комерції. До кінця XIX ст. на українських біржах поширилися угоди на купівлю-продаж товарів, які фактично не існували в природі, що відображало розвиток ф'ючерсної торгівлі. Наприклад, на Одеській біржі відбувалися угоди щодо майбутніх хлібних урожаїв. Ф'ючерсна торгівля створювала умови для отримання не лише торговельного прибутку, а й додаткового доходу за рахунок цінової різниці, що сприяло розвитку біржових спекуляцій [2, с. 12].

Українські біржі, зокрема Одеська, Київська і Харківська, діяли за встановленим розкладом та режимом, які контролювалися членами біржового комітету. Торговельні майданчики працювали цілорічно щодня, за винятком неділі та великих церковних свят. Під час проведення великих ярмарків біржі можливо було відвідати без вихідних. Біржовий рік розпочинався на Одеській та Київській біржах 1 березня, а на Харківській – 1 жовтня. Таким чином, протягом лютого або вересня всі, хто бажав брати участь у біржових торгах, подавали заяви комітетам разом із гільдійськими посвідченнями та підтвердженням сплати щорічного внеску. Торги на біржі мали чітко визначений часовий проміжок і тривали не більше шести-семи годин, що сприяло максимальній концентрації попиту та пропозиції, а також формуванню реальних ринкових цін [2, с. 12].

Відвідувачів біржі можна було умовно поділити на три групи: випадкові, тимчасові й постійні учасники. Професійними учасниками біржових торгів були маклери, аукціоністи, нотаріуси, диспашери (аджестери), біржові експерти, бракувальники та приймальники. На торговельних майданчиках основну роботу виконували маклери, які виступали посередниками під час укладання торговельних угод. Серед маклерів виділяли гофмаклерів (головних), біржових, страхових та корабельних маклерів. Кожна біржа мала свою групу маклерів, яка формувалася згідно з біржовим статутом, спеціальною маклерською інструкцією та рішенням біржового товариства [2, с. 13].

Товарні біржі в Україні відіграють важливу роль у формуванні та розвитку ринкових відносин. Їх діяльність спрямована на забезпечення ефективного обігу товарів, створення умов для укладання та виконання торговельних угод, а також формування реальних ринкових цін. Однією з ключових функцій товарних бірж є організація торгівлі реальними товарами, що сприяє підтримці стабільності цін, забезпеченню постійного доступу до товарів та послуг, а також підтримці конкурентоспроможності національних виробників. Біржові торги визначаються внутрішнім розкладом та правилами, що регулюють умови торгівлі, процедури укладання угод та вирішення спорів.

Крім того, товарні біржі відіграють значну роль у забезпеченні прозорості та добросовісності угод, виконання умов контрактів та розвитку ринкової інфраструктури. Вони також сприяють розвитку міжнародних економічних відносин, забезпечуючи можливість здійснення зовнішньоекономічних операцій та укладання міжнародних угод. Загалом, роль товарних бірж в Україні полягає в створенні сприятливих умов для розвитку внутрішнього та зовнішнього ринків,

забезпеченні стабільності та прозорості торгівлі, а також підтримці конкурентоспроможності українських виробників на світових ринках.

На розвиток товарних бірж в Україні значною мірою впливають світові та локальні події, що відбуваються в економічному та політичному житті країни. Глобальні та регіональні кризи, політичні нестабільності, зміни в торговельних відносинах між країнами та інші фактори мають велике значення для функціонування та розвитку товарних бірж.

Світові події, такі як криза нафтового ринку, геополітичні конфлікти, пандемія та інші кризові ситуації, призводять до значних коливань на товарних біржах України через зміни в цінах на сировину, енергоносії, продовольство та інші товари. Такі зміни впливають на діяльність українських підприємств, що залежать від імпорту або експорту товарів, а також на економічну ситуацію в країні загалом. Локальні події, такі як реформи в економіці, зміни в законодавстві, рішення уряду та інші фактори, також мають великий вплив на розвиток товарних бірж. Наприклад, прийняття нових правил торгівлі, зміни в оподаткуванні або регулюванні біржової діяльності впливають на привабливість бірж для інвесторів та учасників ринку.

Зростання торгівлі сільськогосподарською продукцією є однією із ключових тенденцій на сучасних аграрних ринках. Цей процес обумовлений не лише зростанням обсягів виробництва, а й активним розвитком інфраструктури торгівлі та постійним підвищенням попиту на аграрні товари як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Виробництво сільськогосподарської продукції є однією з ключових галузей господарської діяльності, яку держава активно підтримує за допомогою різноманітних видів державної підтримки. Ці заходи спрямовані на стимулювання розвитку галузі та створення оптимальних умов для поєднання інтересів споживачів та виробників. Торгівля сільськогосподарською продукцією на світовому ринку відбувається через різні механізми, зокрема, за угодами одноразового характеру, бартерними контрактами (обмін продукції на нафту та інші товари), спеціальними угодами (поставки за кредитними умовами), а також через участь у біржових та аукціонних торгах [3, с. 108].

Характерно, що саме система біржової торгівлі дозволяє реалізувати сільськогосподарську продукцію за найвигіднішими для всіх учасників ринку цінами і надає можливість накопичувати у виробників кошти за продукцію, яка ще не виготовлена. Універсальність механізму біржової торгівлі пояснюється тим, що він дозволяє досягти найоптимальнішого поєднання інтересів всіх учасників ринку. Зокрема, серед переваг операцій з купівлі-продажу товарів через товарну біржу науковці відзначають широкий вибір товарів; можливість обирати зручний регіон його постачання в будь-яких необхідних обсягах, починаючи з певного мінімального лота для кожного виду товару; сертифікацію біржових товарів і їх відповідність усім заявленим вимогам виробників; отримання товару безпосередньо у виробників; прозорість здійснюваних операцій; ціноутворення з боку товарної біржі у формі фіксації меж коливань цін на сесію з метою уникнення неконтрольованих змін цін на товари; доступність біржової торгівлі для всіх охочих за наявності посередника в особі брокерської компанії [3, с. 109].

Аграрна біржа в Україні була утворена у 2005 р. на підставі рішення Кабінету Міністрів України «Про створення Аграрної біржі» [4] з метою підвищення рівня продовольчої безпеки країни та забезпечення суб'єктів господарювання можливістю укласти біржові угоди (контракти) щодо сільськогосподарської продукції, продажу товарних деривативів, базовим активом яких є сільськогосподарська продукція, іпотечних сертифікатів та іпотечних закладних, а також проводити та/або організувати розрахунково-клірингову діяльність.

Український аграрний сектор відіграє значну роль у валовому виробництві продукції загалом і в структурі експортної виручки зокрема. До початку російської агресії аграрний сектор становив 20% від ВВП та майже 40% від усіх експортних надходжень. Тільки за 2021-2022 маркетинговий рік, експорт зернових та олійних культур становив 61,5 млн тонн або 22,2 млрд. доларів, з них понад 12 млрд. доларів припадає на експорт зернових культур. У 2021 р. Україна зібрала найбільший у своїй історії врожай пшениці – 33,01 млн тонн, що на 7,59 млн тонн більше, ніж у сезоні 2020 р., і зайняла

7 місце у світі. На перших місцях у рейтингу найбільших виробників пшениці знаходяться Австралія, США, Індія, Китай та Європейський Союз. Найбільшими виробниками пшениці у світі є Китай з врожаєм 135 млн тонн та Індія – 108 млн тонн. Проте ці країни не відомі як великі експортери, оскільки споживають більше, ніж виробляють, і, таким чином, є чистими імпортерами [5, с. 1].

Таблиця 1

Динаміка виробництва та експорту пшениці у світі та Україні за 2020–2022 рр. (млн тонн)

№	Країна	2020		2021		2022 (трав.)	
		Виробн.	Експорт	Виробн.	Експорт	Виробн.	Експорт
1	Аргентина	19,8	13,6	17,6	9,6	22,2	16,0
2	Австралія	14,5	10,1	13,3	19,7	36,3	27,0
3	ЄС	138,8	39,8	126,7	29,7	138,4	34,0
4	США	52,6	26,4	49,8	26,7	44,8	22,0
5	Україна	29,2	21,0	25,4	16,9	33,0	20,0

Джерело: узагальнено автором за [5, с. 3]

Рис.1. Відношення експорту до виробництва за 2022р, %

Джерело: узагальнено за табл.1

Найвищий потенціал експорту пшениці мають (див. табл. 1) Австралія (74,4% відношення експорту до виробництва), Аргентина (72,1%), Україна (60,6%) і США (49,1%). Це пояснюється значним потенціалом цих країн у вирощуванні пшениці, високою врожайністю та обмеженим внутрішнім використанням цієї культури на продовольчі та кормові потреби. Країни Європейського Союзу, хоча й займають значне місце у світовому виробництві пшениці (16%), відстають у рейтингу країн-експортерів, посідаючи лише шосте місце із потенціалом 24,6% (рис. 1). Тобто, на світовий ринок ці країни експортують лише кожену четверту тону пшениці [5, с. 2].

Збільшення обсягів експорту українського зерна та олійних культур є важливим показником ефективності аграрного сектора країни і свідчить про її значну роль на світовому ринку. Одним з ключових чинників, що сприяють зростанню експорту, є розвиток електронних торгів на біржах. Цей процес дозволяє учасникам ринку швидко та зручно здійснювати операції з купівлі-продажу,

знаходити оптимальні ціни та умови для укладення угод, а також ефективно взаємодіяти з іншими учасниками ринку.

Розвиток електронних торгів на біржах є ключовим напрямком у сучасній фінансовій сфері, що визначається стрімким технологічним прогресом та високим попитом на швидкі та ефективні торговельні інструменти. Електронні торги дозволяють учасникам ринку здійснювати операції купівлі-продажу цінних паперів та товарів за допомогою комп'ютерних систем, не покидаючи своїх офісів або домівок. Цей процес суттєво полегшується завдяки використанню спеціалізованих торгових платформ та програмних засобів, які забезпечують автоматизацію торгових операцій, миттєвий доступ до ринкової інформації та підвищують загальний рівень конкуренції [6, с. 13-14].

Перший крок у розвитку електронних торгів на біржах було впровадження торговельних систем, які дозволяли учасникам ринку відкривати та закривати позиції за допомогою електронних пристроїв. З часом ці системи стали все більш складними та функціональними, додавши до себе можливості аналізу ринку, автоматизованого виконання угод та розрахунків. Зростання популярності електронних торгів призвело до того, що багато традиційних бірж почали активно розвивати власні електронні платформи та відкривати доступ до них для широкого кола учасників.

Одним з важливих аспектів електронних торгів є забезпечення безпеки та надійності операцій. Для цього використовуються різноманітні технічні заходи, такі як шифрування даних, аутентифікація користувачів та мережеві заходи безпеки. Крім того, біржі активно співпрацюють з регуляторами та надзорними органами для забезпечення дотримання законодавства та нормативних вимог.

З початку березня 2022 р. і до серпня експортний ринок зерна України був малоактивним через блокування морських шляхів росією. Експорт альтернативними маршрутами через Польщу та Румунію був обмеженим і ускладненим сезонним збільшенням навантаження на всі ланцюжки постачання.

Іншою тенденцією є диверсифікація товарних інструментів, що включає в себе розширення переліку торгових продуктів, у тому числі впровадження нових видів контрактів та інструментів, що дозволяють суб'єктам господарювання захищати свої інтереси на ринку та знижувати ризики. Диверсифікація товарних інструментів сприяє розвитку конкуренції на ринку, підвищенню ефективності торгівлі та стимулює інноваційні процеси в аграрному секторі.

В умовах глобального розвитку ринкової економіки та зростання обсягів торгівлі весь товарообіг не може бути організований через біржі. Фізична торгівля відійшла від бірж та перейшла на позабіржовий ринок. Прогрес у біржових технологіях призвів до появи ф'ючерсних і опціонних контрактів, які містять стандарти якості, розмір партії товару, терміни та місце поставки. Опціонні контракти, на відміну від контрактів на реальні товари, не передбачають зобов'язання сторін доставити чи отримати реальний товар, а лише право купувати чи продавати цей товар. Результатом угоди є можливість оплати або отримання різниці між ціною на дату укладення договору та ціною на дату виконання. Опанування технології торгівлі ф'ючерсними контрактами призвело до витіснення з бірж спотових і форвардних контрактів [7, с. 93].

Розвиток торгівлі енергоносіями та іншими сировинними товарами є важливою складовою глобальної економіки. Споживання енергоносіїв, таких як нафта, природний газ, та вугілля, зростає в усьому світі, що створює попит на їх видобуток, переробку та торгівлю. Особливо великий інтерес спостерігається до торгівлі нафтою, яка є одним з основних джерел енергії та сировини для виробництва палива та хімічних продуктів.

Зростання технологічного розвитку впливає на торгівлю енергоносіями та сировинними товарами, забезпечуючи підвищення їх видобутку, переробки та транспортування. Розвиток торгівлі також сприяє розвитку технологій зберігання та використання енергії, що є важливим в контексті зменшення викидів та покращення сталості енергетичного сектору.

Окрім енергоносіїв, торгівля сировинними товарами, такими як метали, зерно, деревина та інші, також має велике значення для світової економіки. Ці товари використовуються в різних галузях

промисловості та сільському господарстві, тому попит на них є стабільним. Розвиток торгівлі енергоносіями та сировинними товарами відображає глобальні тенденції у споживанні та виробництві, а також впливає на економічний розвиток країн та формування їх енергетичної та сировинної безпеки.

У контексті функціонування товарних бірж в Україні спостерігається важлива тенденція – вдосконалення інфраструктури та регулювання, що включає в себе впровадження нових технологій та систем торгівлі, спрямованих на підвищення ефективності та конкурентоспроможності ринків. Також активно зміцнюється регулювання та нагляд за діяльністю товарних бірж з метою запобігання маніпуляціям та забезпечення стабільності ринків.

Одним із ключових аспектів є гармонізація українського законодавства з міжнародними стандартами. Це сприяє створенню сприятливого інвестиційного клімату та підвищенню довіри до українського товарного ринку серед іноземних партнерів. Такі заходи сприяють розвитку ринку сировини та енергоносіїв, забезпечуючи його відповідність сучасним вимогам та стандартам.

Аналіз доступних даних Державного комітету статистики України та щорічних звітів Національного банку України вказує на основні тенденції у розвитку вітчизняного товарного біржового ринку. Основні висновки включають [8, С. 50-51]:

- товарний біржовий ринок України майже повністю функціонує без належного законодавчого правового поля, регулюючи свою діяльність лише за Законом України «Про товарну біржу» прийнятим у 1991 році і не переглянутим до цього часу;

- Україна не має єдиної класифікації товарів, що призводить до присутності на ринку небіржових товарів, таких як нерухомість і транспортні засоби;

- характерною рисою українського біржового ринку є велика кількість бірж, більшість з яких неактивні;

- ефективність біржової діяльності в Україні наразі низька, з кількістю проведених торгів та укладених угод, що значно зменшилась за останні роки;

- низька ліквідність товарного ринку обмежує його розвиток, з сільськогосподарською продукцією;

- біржова торгівля в Україні переважно представлена спотовим ринком (82%), а також характеризується волатильністю цін та обмеженим використанням фінансових інструментів, зокрема похідних.

Товарні біржі мають значний вплив на українську економіку через кілька ключових механізмів. Біржові торги визначають ринкові ціни на товари, що впливає на доходи сільськогосподарських виробників і витрати підприємств, що використовують сировину. Біржі забезпечують можливість швидкої купівлі-продажу товарів, що підвищує ліквідність ринку та сприяє зменшенню ризиків для учасників ринку. Механізми бірж дозволяють укладати форвардні та ф'ючерсні контракти, що допомагає управляти ризиками цінних коливань для виробників і споживачів. Функціонування товарних бірж сприяє розвитку логістичної та торговельної інфраструктури, що позитивно впливає на ефективність галузі. Біржові торги забезпечують прозорість у формуванні цін та умовах торгівлі, що сприяє підвищенню довіри учасників ринку [8, С. 1-4].

Для подальшого розвитку товарного ринку в Україні можна запропонувати наступні рекомендації:

- перегляд та актуалізація законодавства, що регулює діяльність товарних бірж, з метою створення сприятливого та прозорого середовища для ринку;

- забезпечення розвитку та модернізації інфраструктури товарних бірж, включаючи технологічне оновлення та покращення логістичних можливостей;

- підтримка та розвиток інноваційних продуктів та послуг на ринку, що сприятиме збільшенню його привабливості для інвесторів та учасників;

- запровадження нових технологій та систем управління, що дозволять підвищити ефективність торгівлі та знизити ризики для учасників ринку;

- зміцнення системи нагляду та контролю за діяльністю товарних бірж з метою забезпечення дотримання законодавства та запобігання недобросовісним практикам;
- забезпечення доступу до інформації та освітніх ресурсів для учасників ринку з метою підвищення їхньої обізнаності та розуміння принципів роботи товарного ринку.
- розвиток міжнародних зв'язків та співпраці з іншими країнами у сфері товарних бірж для обміну досвідом та впровадження міжнародних стандартів.

Висновки

Отже, протягом останніх років товарні біржі в Україні демонструють динамічний розвиток, що обумовлено низкою ключових тенденцій. Першою та найвиразнішою тенденцією є зростання торгівлі сільськогосподарською продукцією. Україна є одним із світових лідерів з експорту зерна та олійних культур, і товарні біржі відіграють важливу роль у цьому процесі. Завдяки впровадженню електронних торгів та диверсифікації товарних інструментів, біржі стають все більш привабливими для трейдерів та інвесторів.

Другою важливою тенденцією є диверсифікація товарних інструментів. Окрім традиційних ф'ючерсних та опціонних контрактів на зерно та олійні, на українських біржах з'являються нові контракти на енергоносії, метали, інші сировинні товари та навіть деривативи. Це робить товарні біржі більш універсальними та цікавими для ширшого кола учасників ринку.

Третьою ключовою тенденцією є вдосконалення інфраструктури та регулювання. Впровадження нових технологій та систем торгівлі, зміцнення регулювання та нагляду за діяльністю бірж, а також гармонізація українського законодавства з міжнародними стандартами роблять товарні біржі більш прозорими, надійними та ефективними.

Ці тенденції свідчать про те, що товарні біржі стають все більш важливим елементом української економіки. Вони відіграють важливу роль у ціноутворенні на сільськогосподарську продукцію та інші товари, сприяють залученню інвестицій, стимулюють розвиток конкуренції та сприяють інтеграції України до світового ринку.

Список використаних джерел

1. Боднарчук, Т. Л. (2019). Становлення та розвиток біржової торгівлі в Україні: ретроспективний аналіз вітчизняного досвіду. *Економічна теорія та історія економічної думки*, (33), 9-17. <https://doi.org/10.32843/infrastruct33-2>.
2. Боднарчук, А. М. (2020). Правові засади біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. *Часопис цивілістики*, (37), 108-113. <https://doi.org/10.32837/chc.v0i37.359>.
3. Вага, К., & Жукова, В. (2022). Розвиток електронної біржової торгівлі в Україні та світі. У Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти: збірник матеріалів VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ужгород, 30 листопада 2022 р.) (с. 13-16). Ужгород: ДВНЗ «УжНУ». URL: <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/55417>.
4. Лотиш, О. Я. (2022). Роль України на світовому ринку зерна: виклики і загрози. *Економіка та суспільство*, (45), 1-12. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-56>.
5. Про створення Аграрної біржі | від 26.12.2005 № 1285. Верховна Рада України: [Веб-сайт]. (2010). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1285-2005-п> (дата звернення: 06.05.2024).
6. Семенова, К. Б. (2023). Товарні біржі в Україні проблеми і перспективи. У Ефективне управління як двигун фінансово-економічного розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (с. 55-57). Суми: Східноєвропейський центр наукових досліджень. URL: <https://researcheurope.org/book-37/>.

7. Ткачук, В. В. (2024). Основні тренди розвитку електронної біржової торгівлі. Економічна теорія та історія економічної думки, (60), 1-5. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-60-53>.
8. Федоренко, О., & Чута, Д. (2022). Передумови розвитку та сучасний стан біржової торгівлі. У Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти: збірник матеріалів VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ужгород, 30 листопада 2022 р.) (с. 93-94). Ужгород: ДВНЗ «УжНУ». URL: <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/55616>.